

Nowe dane o Chironomidae z okolic Sulejowa

New records of Chironomidae from Sulejów (Poland)

Agata Wasiak¹

^{1,2,3} Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Stefana Banacha 12/16, 90-237 Łódź

e-mail: ¹agata.wsk16@gmail.com, ²kamil.slomczynski@edu.uni.lodz.pl, ³mateusz.plociennik@biol.uni.lodz.pl

* corresponding author

DIPTERON

ISSN 1895-4464

Dipteron 42 (2026)

Article: received 02.04.2026, accepted 04.06.2026, published 13.06.2026

Citation: Wasiak, A., Słomczyński, K., Płóciennik, M. (2026). Nowe dane o Chironomidae z okolic Sulejowa / New records of Chironomidae from Sulejów (Poland). *Dipteron*, 42, 15-24.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20672001>

Abstract

The Pilica Valley in central Poland is rich in aquatic environments protected by a network of landscape parks. The Sulejów Landscape Park encompasses the middle section of the Pilica Valley, including the mouth of its largest tributary, the Luciaża River, as well as the Sulejów Reservoir and a limestone quarry. Despite the high diversity of Chironomidae reported in the 1980s, these areas have not been investigated for more than 40 years. This paper presents a new, preliminary faunistic study of mime midges from the Sulejów vicinity, recording 42 taxa. Most are widespread in the Polish lowlands, though the collection includes the relatively rare *Demicryptochironomus vulneratus* (Zetterstedt 1838). The preliminary assessment precedes extensive research on mime midges in the Pilica Valley planned for the near future. Overall, the results provide an update on the current knowledge of Chironomidae diversity in the middle Pilica Valley.

Keywords: Diptera, mime midges, Pilica Valley, DNA barcoding, Sulejów Reservoir.

Wstęp

Ochotkowate (Chironomidae) należą do najbardziej zróżnicowanych i licznych muchówek zasiedlających wody słodkie. Rodzina obejmuje obecnie ok. 7500 opisanych gatunków (Pape i in. 2011, Zakrzewska i in. 2023), z których blisko 1300 występuje w Europie (de Jong i in. 2014). Natomiast, nieopublikowane wyniki badań wskazują na co najmniej 550 gatunków występujących w Polsce (Gadawski i in. w przygotowaniu). W stadium larwalnym odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych, uczestnicząc w obiegu materii oraz przepływie energii w sieciach troficznych (Brooks i in. 2007, Leszczyńska i in. 2021).

Chironomidae charakteryzują szerokie przystosowania morfologiczne, przejawiające się m.in. w budowie aparatu gębowego larw. Cechy te pozwalają im na funkcjonowanie w szerokim spektrum warunków siedliskowych. Do najważniejszych czynników kształtujących ich zespoły należą m.in. temperatura, zawartość tlenu, prędkość przepływu, typ podłoża, pH czy obecność materii organicznej (Brooks i in. 2007).

Chironomidae były wielokrotnie przedmiotem badań w środkowej Polsce, zarówno w wodach płynących, jak i w zbiornikach zaporowych. Fauna w regionie jest zróżnicowana, dominują jednak gatunki szeroko rozprzestrzenione w Palearktyce (Leszczyńska 2021; Płóciennik i Klukowska 2010; Słomczyński i in. 2024). Pilica, jedna z największych rzek województwa łódzkiego, była przedmiotem badań nad Chironomidae już w latach 70. i 80. XX wieku (Siciński 1976, 1981, 1990) oraz późniejszych opracowań (Płóciennik i Siciński 2009). Dane na temat ochotkowatych z plemienia Tanytarsini oparte na zweryfikowanych oznaczeniach okazów z Pilicy wykorzystano również w opracowaniu krajowych *Cladotanytarsus* (Giłka 2001) oraz w przeglądzie fauny Tanytarsini Polski (Giłka 2002).

Dietę ryb zawierającą larwy Chironomidae badał w Mysiakowcu poniżej Inowłódza Jażdżewski (2020). Kompleksowe prace Sicińskiego dotyczyły całej rzeki od źródeł do ujścia, jednak pochodzą sprzed kilku dekad. Faunistyczne podsumowanie Płóciennika i Sicińskiego z 2009 skupia się tylko na okolicach Spały. Brakuje więc aktualnych danych ze środkowego biegu Pilicy, w tym z okolic Sulejowa.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowych danych faunistycznych o ochotkowatych w okolicach Sulejowa po blisko 50 latach od wcześniejszych badań Sicińskiego.

Teren badań

Pierwsze stanowisko znajduje się na rzece Pilicy, w centrum Sulejowa, na ok. 160 kilometrze jej biegu (51°21'03"N, 19°52'55"E, 34U DB 22147 89684). W okolicach Sulejowa koryto ma szerokość ok. 100 m, a jego dno pokryte jest materiałem piaszczysto-żwirowym (Ziemiańska-Stolarska i Kempa 2021). Ze względu na położenie przy moście, przez który przebiega droga krajowa nr 12, miejsce to jest silnie przekształcone przez człowieka.

Ryc. 1. Stanowiska poboru prób: Zalew (A), rzeka Pilica (B), rzeka Luciąża (C), Wapienniki (D), Rozlewisko (E).

Fig. 1. Sampling sites: Zalew (A), Pilica River (B), Luciąża River (C), Wapienniki (D), Rozlewisko (E).

Drugie stanowisko, określane jako Rozlewisko (51°22'32"N, 19°51'20"E, 34U DB 20348 92290), zlokalizowane jest przy punkcie zrzutu wody z oczyszczalni w Sulejowie. W tym miejscu łączą się wody Luciąży i Pilicy, wpływając do Zalewu Sulejowskiego. Stanowisko znajduje się w granicach użytku ekologicznego „Na Murowańcu” i jest porośnięte roślinnością wodną, a dno pokrywają osady drobnoziarniste.

Trzeci punkt poboru prób znajduje się na południowym brzegu Zalewu Sulejowskiego, w miejscowości Barkowice w powiecie piotrkowskim (51°23'31"N, 19°51'10"E, 34U DB 20210 94192). Zbiornik ma długość ok. 15,5 km i powierzchnię ok. 22 km², ze średnią głębokością 3,3 m, a maksymalną ok. 11 m. (Karim i in. 2024; Ziemiańska-Stolarska i Kempa 2021). Dno zbiornika zbudowane jest głównie z osadów drobnoziarnistych, akumulujących się w strefie poniżej ujścia Pilicy i Luciąży (Karim i in. 2024). Stanowisko leży na granicy użytku ekologicznego „Na Murowańcu” (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2026).

Kolejne stanowisko położone jest na ok. 46. kilometrze Luciąży (51°22'29"N, 19°50'43"E, 34U DB 19633 92214), czyli najdłuższego dopływu Pilicy (Ziemiańska-Stolarska i Kempa 2021). Rzeka ma tutaj naturalne, meandrujące koryto. Stanowisko jest zlokalizowane w borze sosnowym, na erodowanym brzegu meandra. Substrat denny stanowi materiał piaszczysto-żwirowy. Wszystkie cztery opisane wyżej stanowiska leżą w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Ostatnie stanowisko – Wapienniki (51°19'49"N, 19°53'33"E, 34U DB 22789 87302), to dawna kopalnia wapienia (stąd dno pokrywają osady wapienne), w obrębie której w 2002 roku powstał zbiornik wodny. Stanowisko to wyróżnia się krótkim okresem istnienia w porównaniu do pozostałych. Jako jedyne jest poza granicami Sulejowskiego PK, jednak nadal w jego otulinie. Jest narażone na zanieczyszczenia związane z presją turystyczną i rekreacyjnym wykorzystaniem zbiornika.

Materiał i metody

Na każdym stanowisku pobrano jedną próbę larw oraz jedną osobników dorosłych. Imagines odławiano w czerwcu 2025 r. z roślinności nadbrzeżnej przy użyciu siatki entomologicznej i ekshaustora, natomiast larwy pozyskano w lipcu 2025 przy użyciu siatki hydrobiologicznej. Zebrany materiał zakonserwowano w alkoholu etylowym Line-Antybakteria 96 utrwalającym DNA.

Próby larw zostały następnie rozpreparowane pod mikroskopem stereoskopowym (przy powiększeniu 2x10) i utrwalone w medium Hoyera. Z osobników dorosłych wyodrębniono hypopygia i utrwalono w preparatach mikroskopowych, tak jak larwy, a resztę ciała osobników, dla których oznaczenia morfologiczne były wątpliwe, przeznaczono do identyfikacji molekularnej. Oznaczenia morfologiczne wykonano pod mikroskopem optycznym (powiększenia 10x20 i 10x40) na podstawie kluczy: Andersen i in. (2013), Brooks i in. (2007), Giłka (2011), Klink i Moller Pillot (2003), Langton i Pinder (2007) oraz Schmid (1993). Informacje o ekologii gatunków zaczerpnięto z monografii Brooks i in. (2007), Moller Pillot (2009, 2013) i Vallenduuk i Moller Pillot (2007). Kolekcja referencyjna znajduje się w zbiorach pierwszej autorki.

Część imagines (28 osobników), których oznaczenia morfologiczne były niepewne, poddano dodatkowo analizie molekularnej opartej na mitochondrialnym genie podjednostki I oksydazy cytochromowej (COI). Wszystkie etapy analizy molekularnej zostały wykonane w Laboratorium Ekologii Molekularnej Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki) oraz były zgodne z protokołami Polish Barcode of Life (www.polbol.uni.lodz.pl). Izolację DNA przeprowadzono z wykorzystaniem metody CHELEX (Casquet i in. 2012), a wyizolowany materiał genetyczny został zamplifikowany przy użyciu pary starterów LCO1490-JJ i HCO2198-JJ (Astrin i Stüben 2008), każdy ze znacznikiem o długości dziewięciu par zasad (Srivathsan i in. 2024). Sekwencjonowanie fragmentu genu podjednostki I oksydazy cytochromowej (COI) służącego do kodowania kodu kreskowego DNA, przeprowadzono zgodnie z metodą opisaną w pracach Srivathsan i in. (2021, 2024) z wykorzystaniem technologii Oxford Nanopore. Wyniki sekwencjonowania zostały poddane demultipleksowaniu, a kody kreskowe DNA ustalono przy użyciu ONT Barcoder 2.0 (Srivathsan i in. 2023). Uzyskane sekwencje zidentyfikowano przy użyciu bazy danych BOLD (www.boldsystems.org) poprzez porównanie ich z dostępnymi publicznie sekwencjami.

Wiosną 2026 r. na stanowiskach oznaczono podstawowe parametry fizykochemiczne wody, takie jak odczyn pH oraz przewodność elektrolityczną właściwą (mS/cm), przy użyciu miernika Combo Pen P1110 Pro 2 firmy AQUAMASTER TOOLS. Każdy pomiar wykonano pięciokrotnie, a wyniki przedstawiono jako ich średnią arytmetyczną.

Ryc. 2. Mapa obszaru badań z zaznaczonymi stanowiskami poboru prób. Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ (2026) oraz podkładu OpenStreetMap.

Fig. 2. Map of the study area with marked sampling sites. Author's own elaboration based on GDOŚ data (2026) and an OpenStreetMap background layer.

Wyniki

Wykazano 42 gatunki i taksony wyższego szczebla należące do 4 podrodzin (Tab. 1). Największą liczbę taksonów odnotowano w Wapiennikach (15) oraz Rozlewisku (13), następnie na stanowiskach Zalew i Pilica (po 9). Natomiast najmniejszą liczbę gatunków zaobserwowano w Luciąży (7). Puszki głowowe larw wybranych gatunków przedstawiono na Ryc. 3.

Tab. 1. Lista Chironomidae z podaniem stanowisk występowania. Oznaczenia: L – larwa, I – imago, m – identyfikacja na podstawie cech morfologicznych, b – identyfikacja na podstawie cech molekularnych (barcoding).

	Stadium i identyfikacja	Pilica	Rozlewisko	Zalew	Luciąża	Wapienniki
CHIRONOMINAE						
CHIRONOMINI						
<i>Benthalia dissidens</i> (Walker, 1856)	I (m+b)			x		
<i>Chironomus typ plumosus</i>	L (m)		x			
<i>Cladopelma virescens</i> (Meigen, 1818)	I (b)			x		
<i>Dicrotendipes typ notatus</i>	L (m)		x			
<i>Demicryptochironomus vulneratus</i> (Zett., 1838)	L (m)					x
<i>Endochironomus tendens</i> (Fabricius, 1775)	L+I (m+b)	x				
<i>Endochironomus albipennis</i> (Meigen, 1830)	L (m)		x	x		x
<i>Glyptotendipes typ pallens</i>	L (m)		x	x		
<i>Microtendipes pedellus</i> (De Geer, 1776)	I (m+b)		x			
<i>Parachironomus typ varus</i>	L (m)		x			
<i>Parachironomus gracilior</i> (Kieffer, 1918)	I (b)	x				
<i>Paracladopelma</i> sp.	L (m)					x
<i>Polypedilum nubeculosum</i> (Meigen, 1804)	L+I (m+b)		x	x		
<i>Polypedilum sordens</i> (van der Wulp, 1874)	L (m)		x			
<i>Stictochironomus typ rosenschoeldi</i>	L (m)				x	
<i>Tribelos</i> sp.	L (m)	x				
TANYTARSINI						
<i>Cladotanytarsus mancus</i> (Walker, 1856)	L+I (m)					x
<i>Micropsectra pallidula</i> (Meigen, 1830)	L (m)	x				
<i>Micropsectra cf. atrofasciata</i> (Kieffer, 1911)	L (m)					x
<i>Neozavrelia</i> sp.	L (m)					x
<i>Paratanytarsus lauterborni</i> (Kieffer, 1909)	L (m)					x
<i>Tanytarsus typ mendax</i>	L (m)	x				
<i>Tanytarsus bathophilus</i> Kieffer, 1911	I (m+b)					x
<i>Tanytarsus pallidicornis</i> typ 2	L (m)				x	
ORTHOCLADIINAE						
<i>Acricotopus lucens</i> (Zetterstedt, 1850)	I (b)		x			
<i>Cricotopus bicinctus</i> (Meigen, 1818)	L (m)	x			x	x
<i>Cricotopus typ intersectus</i>	L (m)		x	x		x
<i>Cricotopus typ laricomalis</i>	L (m)			x		x
<i>Limnophyes</i> sp.	I (b)					x
<i>Nanocladius dichromus</i> (Kieffer, 1906)	L+I (m+b)			x		
<i>Nanocladius branchicolus</i> (Sæther, 1977)	L (m)				x	
<i>Psectrocladius psilopterus</i> (Kieffer, 1906)	L (m)					x
<i>Tvetenia bavarica</i> (Goetghebuer, 1934)	L (m)	x				
<i>Parakiefferiella</i> sp.	I (b)					x
TANYPODINAE						
<i>Apsectrotanypus trifascipennis</i> (Zett., 1838)	L (m)				x	

<i>Clinotanypus nervosus</i> (Meigen, 1818)	L (m)	x				
<i>Guttipelopia guttipennis</i> (van der Wulp, 1861)	L (m)		x			
<i>Monopelopia tenuicalcar</i> (Kieffer, 1918)	L (m)		x			
<i>Procladius</i> sp.	L (m)	x				x
<i>Tanypus kraatzi</i> (Kieffer, 1913)	L (m)		x	x		
PRODIAMESINAE						
<i>Prodiamesa olivacea</i> (Meigen, 1818)	L (m)				x	
<i>Odontomesa fulva</i> (Kieffer, 1919)	L (m)				x	

Ryc. 3. Zdjęcia wybranych taksonów Chironomidae: *Stictochironomus typ rosenschoeldi*, *Demicryptochironomus vulneratus*, *Parachironomus typ varus*, *Tanypus kraatzi*, *Polypedilum nubeculosum*.

Fig. 3. Photos of selected Chironomidae taxa: *Stictochironomus rosenschoeldi*-type, *Demicryptochironomus vulneratus*, *Parachironomus varus*-type, *Tanypus kraatzi*, *Polypedilum nubeculosum*.

Wybrane parametry fizykochemiczne wód zbadanych stanowisk przedstawiono w tabelach 2 i 3. Badania własne wskazują, że w maju 2026 odczyn wody (pH) wahał się od 7,9 w Luciąży do 8,9 w Zalewie (Tab. 2). Przewodnictwo elektrolityczne wynosiło od 0,2 do 0,4 mS/cm. Dane z Państwowego Monitoringu Środowiska dla stanowisk położonych w pobliżu poboru prób (Tab. 3) wskazują na nieco niższe wartości pH w zakresie 7,8-7,9. Tlen rozpuszczony dla trzech stanowisk przedstawiał wartości od 11,5 mg/l w Luciąży do 12,2 mg/l w Zalewie. Dla Rozlewiska i Wapienników brak jest danych z Państwowego Monitoringu Środowiska.

Tab. 2. Własne pomiary wybranych parametrów fizyko-chemicznych badanych stanowisk w maju 2026 roku.

	Pilica	Rozlewisko	Zalew	Luciąża	Wapienniki
Odczyn [pH]	8,4	8,4	8,9	7,9	8,5
Konduktywność [mS/cm]	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2

Tab. 3. Pomiary wybranych parametrów fizyko-chemicznych dla wód Pilicy, Zalewu Sulejowskiego i Luciąży poza stanowiskami Rozlewisko i Wapienniki (dane Państwowego Monitoringu Środowiska 2026, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

	Pilica (0,25 km od stanowiska)	Zalew (5 km od stanowiska)	Luciąża (1 km od stanowiska)
Odczyn [pH]	7,9	7,9	7,8
Konduktywność [mS/cm]	0,4	0,3	0,4
Tlen rozpuszczony [mg/l]	11,7	12,2	11,5

Dyskusja

Stwierdzone Chironomidae są szeroko rozprzestrzenione w Polsce, niemniej jednak skład gatunkowy różni się pomiędzy badanymi stanowiskami.

W Pilicy występują gatunki typowe dla względnie dobrze natlenionych i czystych wód płynących. Obecność *Cricotopus bicinctus* czy *Micropsectra pallidula* sugeruje relatywnie wysoką zawartość tlenu. Niski poziom zanieczyszczenia, jak na rzekę nizinną, wskazują *Tvetenia bavarica*, *Endochironomus tendes* czy *Clinotanythus nervosus* (Moller Pillot 2009, Vallenduuk i Moller Pillot 2007).

Zgrupowanie Chironomiade w Rozlewisku jest typowe dla wód stojących lub wolnopłynących. Najliczniej występuje *Chironomus* typ *plumosus* obejmujący grupę pospolitych gatunków wskaźnikowych, typowych dla wód eutroficznych o niskiej zawartości tlenu (Leszczyńska i in. 2021). Występowanie gatunków takich jak: *Glyptotendipes* typ *pallens*, *Endochironomus albipennis*, *Acricotopus lucens*, *Guttipelopia guttipennis* i *Monopelopia tenuicalcar* wiąże się z rozwiniętą roślinnością. *Polypedilum nubeculosum*, *Microtendipes pedellus* i *Tanythus kraatzi* zasiedlają dno obfitujące w materię organiczną. Występuje także *Parachironomus* typ *varus* który pasożytuje na ślimakach, zwykle *Physa fontinalis* (Brooks i in. 2007, Moller Pillot 2009, Vallenduuk i Moller Pillot 2007).

W Zalewie Sulejowskim stwierdzono Chironomidae typowe dla dużych, zeutrofizowanych zbiorników wodnych. Występują tu gatunki związane z roślinnością wodną i peryfitonem, takie jak *Cricotopus* typ *intersectus*, *Cricotopus* typ *laricomalis* oraz *Nanocladius dichromus*, ale *Glyptotendipes* typ *pallens* oraz *Endochironomus albipennis* często zasiedlają również grubocząsteczkową materię roślinną akumulującą się na dnie. *Benthalia dissidens*, *Cladopelma virescens* i *Polypedilum nubeculosum* są typowymi zbieraczami drobnocząsteczkowej materii organicznej z dna (Brooks i in. 2007, Moller Pillot 2009).

Próby zebrane z Luciąży dają jedynie fragmentaryczny obraz fauny rzeki. Dominują w nich gatunki związane z chłodnymi i dobrze natlenionymi strumieniami. Szczególnie licznie występuje *Prodiamesa olivacea*, gatunek charakterystyczny dla chłodniejszych rzek o dobrym natlenieniu, częsty w środkowej Polsce (Leszczyńska i in. 2021). *Stictochironomus* typ *rosenschoeldi*, związany z piaszczystymi osadami, również występuje w dobrych warunkach tlenowych, natomiast *Cricotopus bicinctus* związany jest z kamienistym dnem oraz roślinnością wodną (Brooks i in. 2007; Moller Pillot 2009). W Luciąży stwierdzono także gatunek *Nanocladius branchicolus* żyjący na wałkach i widelnicach, uznawany za komensalny/foretyczny (Dosedall i Mason 1981).

Fauna Wapienników okazała się stosunkowo bogata w porównaniu do pozostałych badanych stanowisk. *Paratanythus lauterborni* i *Micropsectra* cf. *atrofasciata* wskazują na wysoki poziom żyzności zbiornika. Są to gatunki o szerokiej tolerancji ekologicznej. Natomiast *Tanythus bathophilus* to gatunek typowy dla chłodnych oligotroficznych jezior (Gilka 2011). *Cricotopus* typ *laricomalis* i *Cricotopus* typ *intersectus* występują w Wapiennikach na twardych substratach (drewno, kamienie) i roślinności wodnej. Stwierdzono występowanie rzadkiego w Europie gatunku *Demicryptochironomus vulneratus*. Baza Gbif.org podaje ten gatunek jedynie z niektórych krajów kontynentu, rzadziej we wschodnich i południowych regionach. Wynika to ze słabszego zbadania Chironomidae w Europie środkowo-wschodniej, ale też rzadkiego występowania *D. vulneratus* w porównaniu do pozostałych zebranych gatunków.

Wnioski

Środkowa część doliny Pilicy wraz z jej największym dopływem – Luciążą oraz Zalewem Sulejowskim, stanowi jeden z najważniejszych ekosystemów wodnych w województwie łódzkim. Chroniona przez Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przez ponad 40 lat nie doczekała się szerszych opracowań fauny Chironomidae. Prezentowane badania faunistyczne z Sulejowa, mimo ograniczonego zakresu, wykazały obecność 42 taksonów oznaczonych do gatunków lub rodzaju, reprezentujących ochotkowate o zróżnicowanych preferencjach siedliskowych - od zbieraczy odpornych na zanieczyszczenia i niedobory tlenu po wrażliwe gatunki stosunkowo rzadkie na nizinach. Szeroko zakrojone badania Sicińskiego (1990) oparte na hodowli larw do imagines przedstawiają pełne kontinuum zgrupowań Pilicy od źródeł po ujście. Szereg gatunków i wyższych taksonów odnotowanych przez Sicińskiego w środkowym odcinku rzeki, między Przedborzem a Inowłodzem, stwierdzono również w niniejszych badaniach dla Sulejowa (*Apsectrotanypus trifascipennis*, *Chironomus* typ *plumosus*, *Cladopelma virescens*, *Cricotopus bicinctus*, *Microtendipes pedellus*, *Odontomesa fulva*, *Paracladopelma*, *Parakiefferiella*, *Polypedilum nubeculosum*, *Procladius*, *Prodiamesa olivacea*, *Psectrocladius*, *Stictochironomus*, *Tanypus*). Tanytarsini, z powodu zróżnicowanych preferencji środowiskowych są cenionymi bioindykatorami i wskaźnikami różnorodności hydrofauny. Gatunki zebrane w pracach Giłki (2001, 2002) a pochodzące z kolekcji Sicińskiego w większości również były wcześniej wykazane z doliny Pilicy ze Skotnik lub Podklasztorza.

Odnotowane taksony należą w większości do powszechnie występujących w tego typu siedliskach, a przedstawione badania mają charakter wstępny. Wskazuje to na potrzebę ponownego prześledzenia kontinuum zgrupowań Chironomidae w dorzeczu Pilicy i jego zależności od warunków środowiskowych.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy polskiej wyspecjalizowanej infrastrukturze obliczeniowej PLGrid (Centrum HPC: ACK Cyfronet AGH) za dostarczenie mocy obliczeniowych i dostęp do komputerów w ramach grantu PLG/2025/018192.

Literatura

- Andersen, T., Cranston, P., Epler, J. (2013). Chironomidae of the Holarctic Region: Keys and diagnoses. Part 1: Larvae. Scandinavian Society of Entomology.
- Astrin, J. J., Stüben, P. E. (2008). Phylogeny in cryptic weevils: Molecules, morphology and new genera of western Palearctic Cryptorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae). *Invertebrate Systematics*, 22(5), 503–517. <https://doi.org/10.1071/is07057>
- Brooks, S. J., Langdon, P. G., Heiri, O. (2007). The identification and use of Palearctic Chironomidae larvae in palaeoecology (Quaternary Research Association Technical Guide No. 10). Quaternary Research Association.
- Casquet, J., Thebaud, C., Gillespie, R. G. (2012). Chelex without boiling, a rapid and easy technique to obtain stable amplifiable DNA from small amounts of ethanol-stored spiders. *Molecular Ecology Resources*, 12, 136–141. <https://doi.org/10.1111/j.1755-0998.2011.03073.x>
- Dosdall, L. M., Mason, P. G. (1981). A chironomid (*Nanocladius* (*Plecopteracoluthus*) *branchicolus*: Diptera) phoretic on a stonefly (*Acroneuria lycorias*: Plecoptera) in Saskatchewan. *The Canadian Entomologist*, 113(2), 141–147. <https://doi.org/10.4039/Ent113141-2>
- Gadawski, P., Giłka, W., Leszczyńska, J., Płóciennik, M., Tończyk, G., Grabowski, M. A first complementary checklist of Chironomidae (Diptera) of Poland. In preparation.
- GBIF. 2023. GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset. <https://doi.org/10.15468/39omej> (dostęp: 13.05.2026).
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. (2026). Dostęp do danych geoprzestrzennych. <https://www.gov.pl/web/gdos/dostep-do-danych-geoprzestrzennych>
- Giłka, W. (2001). A review of Polish *Cladotanytarsus* Kieffer (Diptera: Chironomidae) with description of three new species. *Polish Journal of Entomology*, 70, 307–328.
- Giłka, W. (2002). Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) of Poland - a faunistic review. *Polish Journal of Entomology*, 71, 415–428.

- Giłka, W. (2011). Ochotkowate – Chironomidae. Plemię Tanytarsini. Postaci dorosłe, samce. W D. Tarnawski (Red.), Klucze do oznaczania owadów Polski (Cz. XXVIII, z. 14b). Polskie Towarzystwo Entomologiczne. <https://www.researchgate.net/publication/259345647>
- Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), Dane archiwalne i bieżące z monitoringu wód powierzchniowych, <https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/367> (dostęp: 9.05.2026).
- Jazdzewski, M. (2020). Porównanie strategii żerowania kozy *Cobitis taenia* complex (Linneusz, 1758) i kozy bałtyckiej *Sabanejewia baltica* (Witkowski, 1994) (Pisces, Cobitidae) (rozprawa doktorska). Uniwersytet Łódzki. <http://hdl.handle.net/11089/32566>
- Karim, P. H., Ziemińska-Stolarska, A., Szymańska, J., Iuliano, S. 2024. Hydraulic control on sedimentation processes and bottom sediments chemistry of Sulejów Reservoir in Poland. *Miscellanea Geographica*, 28(1), 39–46. <https://doi.org/10.2478/mgrsd-2023-0029>
- Langton, P. H., Pinder, L. C. V. (2007). Keys to the adult male Chironomidae of Britain and Ireland (Vols. 1–2). Freshwater Biological Association.
- Leszczyńska, J., Grzybkowska, M., Głowacki, Ł., Dukowska, M. (2019). Environmental variables influencing chironomid assemblages (Diptera: Chironomidae) in lowland rivers of central Poland. *Environmental Entomology*, 48(4), 988–997.
- Leszczyńska, J., Głowacki, Ł., Grzybkowska, M., Przybylski, M. (2021). Chironomid riverine assemblages at the regional temperate scale – compositional distance and species diversity. *The European Zoological Journal*, 88(1), 731–748. <https://doi.org/10.1080/24750263.2021.1926565>
- Moller Pillot, H. K. M., Klink, A. G. (2003). *Chironomidae larvae: Key to higher taxa and species of the lowlands of northwestern Europe*. ETI.
- Moller Pillot, H. K. M. (2009). *Chironomidae larvae: Biology and ecology of the Chironomini*. KNNV Publishing.
- Moller Pillot, H. K. M. (2013). *Chironomidae larvae of the Netherlands and adjacent lowlands: Biology and ecology of the aquatic Orthoclaadiinae, Prodiamesinae, Diamesinae, Buchonomyiinae*. KNNV Publishing.
- Pape, T., Blagoderov, V., Mostovski, M. (2011). Order Diptera Linnaeus, 1758. W Z.-Q. Zhang (Red.), *Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness* (Zootaxa, 3148, 222–229). <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3148.1.42>
- Plóciennik, M., Siciński, J. (2009). Ochotkowate (Diptera: Chironomidae). W: *Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego. Część I* (s. 99–104). Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. <https://www.researchgate.net/publication/232662604>
- Plóciennik, M., Klukowska, M. (2010). Ochotkowate (Diptera: Chironomidae). W *Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich* (s. 139–145). Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. <https://www.researchgate.net/publication/232663563>
- Schmid, P. E. (1993). A key to the Chironomidae and their instars from Austrian Danube region streams and rivers. Part I: Diamesinae, Prodiamesinae and Orthoclaadiinae. Federal Institute for Water Quality.
- Siciński, J. (1976). Zasielenie wybranych typów siedlisk rzeki Pilicy przez larwy ochotkowatych. *Acta Universitatis Lodzensis, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze*, II(9), 155–168.
- Siciński, J. (1981). Biocenologiczne badania ochotkowatych (Chironomidae, Diptera) rzeki Pilicy (rozprawa doktorska). Uniwersytet Łódzki.
- Siciński, J. (1990). Chironomid taxocens of the muddy bottom of the River Pilica (central Poland). *Acta Hydrobiologica*, 32, 377–390.
- Słomczyński, K., Matera, T., Plóciennik, M. (2024). First records of *Paracladopelma nigrifula* and *Thienemanniella vittata* in Poland. *Dipteron*, 40(4), 31–38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14027156>
- Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorzczak, I., i in., (2018). Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. *Geographia Polonica*, 91, 143–170. <https://doi.org/10.7163/GPol.0115>
- Srivathsan, A., Lee, L., Katoh, K., Hartop, E., Kutty, S. N., Wong, J., Yeo, D., Meier, R. (2021). ONTbarcoder and MinION barcodes aid biodiversity discovery and identification by everyone, for everyone. *BMC Biology*, 19(1), 217. <https://doi.org/10.1186/s12915-021-01141-x>
- Srivathsan, A., Feng, V., Suárez, D., Emerson, B., Meier, R. (2024). ONT barcoder 2.0: Rapid species discovery and identification with real-time barcoding facilitated by Oxford Nanopore R10.4. *Cladistics*, 40(2), 192–203. <https://doi.org/10.1111/cla.12566>
- Vallenduuk, H. J., Moller Pillot, H. K. M. (2007). *Chironomidae larvae of the Netherlands and adjacent lowlands: General ecology and Tanytopodinae*. KNNV Publishing.
- Zakrzewska, M., Andersen, T., Giłka, W. (2023). Mimes of the past: Eocene midges of the tribe Pseudochironomini (Chironomidae, Diptera) reveal their peculiarities. *PLOS ONE*, 18(12), e0295841. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295841>
- Ziemińska-Stolarska, A., Kempa, M. (2021). Modeling and monitoring of hydrodynamics and surface water quality in the Sulejów Dam Reservoir, Poland. *Water*, 13(3), 296. <https://doi.org/10.3390/w13030296>

de Jong, Y., Verbeek, M., Michelsen, V., Bjørn, P., Los, W., Steeman, F., Bailly, N., Basire, C., Chylarecki, P., Stloukal, E., Hagedorn, G., Wetzel, F., Glöckler, F., Kroupa, A., Korb, G., Hoffmann, A., Häuser, C., Kohlbecker, A., Müller, A., Güntsch, A., Stoev, P., Penev, L. (2014). Fauna Europaea – all European animal species on the web. Biodiversity Data Journal, 2, e4034. <https://doi.org/10.3897/BDJ.2.e4034>

Summary

Mime midges (Chironomidae) are one of the most diverse families of dipterans, often occurring in mass numbers and serving as a fundamental element in the flow of matter within freshwater ecosystems. In the old-glacial lowland landscape of Poland, their primary habitats include small and large rivers and dam reservoirs, with the Pilica Valley being particularly valuable in this regard. In 2025, faunistic studies of chironomids were carried out using both larval and adult specimens. Specimens were identified through detailed morphological analysis, complemented by DNA barcoding to ensure accuracy. The material was collected at five ecologically diverse sites near Sulejów. The sites were located at a dam reservoir (the Sulejów Reservoir), a small meandering river (the Luciąża), a river subjected to greater anthropogenic pressure (the Pilica in the centre of Sulejów), a point at the confluence of rivers into the Sulejów Reservoir (Rozlewisko), and an anthropogenic reservoir in a former limestone quarry (Wapienniki). This is reflected in the composition of the collected species/taxa. The highest number of taxa was recorded at Wapienniki (15), while the lowest (7) was observed in the Luciąża River, which may reflect the preliminary nature of the study. Among the species widely distributed in Poland, the relatively rare *Demicryptochironomus vulneratus*, and *Parachironomus varus*-type — a parasite of *Physa fontinalis* (Linnaeus, 1758) - are noteworthy.

<https://up.poznan.pl/pte/dipteron/index.html>

© Polskie Towarzystwo Entomologiczne 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License